

Desempenho à compressão de colmos de bambu mossô submetido a seis meses de envelhecimento natural

ARAUJO, Daniel¹; SIQUEIRA, Thaís¹; MENEZES, Bruno¹; TOLEDO FILHO, Romildo¹

¹ Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ

✉ daniel.araujo@fau.ufrj.br

Resumo

O bambu é um material biológico, de baixo impacto ambiental e alto sequestro de carbono, que vem ganhando espaço na construção civil. Com o aumento de sua utilização no mercado construtivo, o entendimento de seu comportamento quando exposto as intempéries ambientais é indispensável para seu uso em ambientes externos. Esse estudo tem como objetivo analisar o comportamento dos colmos de bambu, quando expostos as intempéries ambientais durante seis meses, por meio de testes de compressão, análise de imagem, microscopia eletrônica de varredura (MEV) e termogravimetria (TG). Os resultados dos testes de compressão mostraram que após seis meses de exposição foi observado perda de resistência mecânica a compressão. Na análise de imagem, foi possível observar um escurecimento, devido a degradação da lignina e surgimento de fissuras nas amostras, por consequência das flutuações de temperatura. por meio do MEV foi possível observar a degradação da matriz de parênquima e na TG diminuição dos picos de hemicelulose e lignina. Como conclusão, foi evidenciado que seu uso como elemento estrutural só é indicado apenas com tratamento adequado ou para elementos provisórios, principalmente devido à sua aparência estética. Este trabalho contribui com dados importantes para a compreensão da durabilidade do bambu, oferecendo sugestões para sua utilização.

Palavras-chave: Envelhecimento natural, Bambu mossô, Propriedades mecânicas.

1.Introdução

A extração de recursos naturais e a fabricação dos materiais tradicionais para a construção civil, é uma das responsáveis pelas maiores emissões globais de CO₂ [1], o acúmulo desse gás na atmosfera tem como consequência impactos irreversíveis para o equilíbrio climático do planeta [2,3]. Na procura por alternativas esse setor tem voltado sua atenção para opções de materiais com baixa emissão de carbono em sua fabricação [4].

O bambu como material construtivo tem sido estudado por conta de sua alta resistência mecânica [5], rápido crescimento e elevada capacidade de sequestro de carbono [6]. Seu uso se diversifica de móveis, revestimentos para piso e parede até ao uso estrutural [7]. Sem o tratamento adequado, o material enfrenta dificuldades, como qualquer outro material biológico, pois quando exposto em ambiente externo sofre ação das intempéries, que influenciam em sua durabilidade além de alterar suas propriedades.

Estudos sobre o envelhecimento no setor da construção civil, são realizados a fim de compreender a influência das intempéries na degradação dos materiais. Entre eles o concreto [8], concreto vegetal [9], madeira [10], aço [11] e terra [12], materiais estudados em larga escala. O bambu por sua vez é um material que carece de estudos sobre a degradação de suas características quando exposto ao intemperismo.

O envelhecimento natural foi utilizado buscando a melhor compreensão dos efeitos do intemperismo nas propriedades mecânicas do bambu, apesar de mais demorado que outros métodos e dependente das condições ambientais regionais, oferece um resultado mais preciso do comportamento do material quando exposto as intempéries do ambiente externo [13].

É importante destacar que o bambu, por ser um material de origem natural, apresenta limitações que devem ser consideradas em sua aplicação no setor da construção. Entre as limitações do material estão a heterogeneidade do material, a variabilidade geométrica e das propriedades mecânicas entre os colmos de bambu [14]. Fatores que influenciam em seu desempenho estrutural [15]. Além disso, como material biológico, é sensível as condições ambientais e à degradação causadas por agentes biológicos como insetos e fungos, quando não tratado de maneira adequada [16]. Aspectos esses que reforçam a necessidade de estudos com diferentes abordagens sobre os materiais. No entanto o foco do estudo está na avaliação da durabilidade do material frente à exposição as condições climáticas por meio do envelhecimento natural, considerando as variabilidades e condicionantes relevantes porém fora do escopo do atual artigo e passíveis de investigação em futuros trabalhos.

O presente artigo tem como objetivo analisar o comportamento dos colmos de bambu envelhecidos naturalmente por seis meses sob a ação das intempéries ambientais, abrangendo a avaliação da resistência à compressão, alterações visuais obtidas por análise de imagens, degradação microscópica avaliada por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e mudanças nos constituintes do material determinadas por termogravimetria (TG).

2. Materiais e Métodos

2.1. Materiais

Na pesquisa foi utilizado a espécie *Phyllostachys pubescens*, conhecido popularmente como bambu mossô, tratado previamente com octaborato de sódio tetra hidratado ($\text{Na}_2\text{B}_8\text{O}_{13}4\text{H}_2\text{O}$), proveniente da cidade de São Paulo-SP e com idade aproximada de cinco anos. Os corpos de prova foram expostos em suportes com inclinação de 45° em relação à horizontal, apoiados nas extremidades e orientados para o norte, a fim de potencializar a incidência dos raios solares e os ciclos de umidade [17]. As medições e registros meteorológicos no período estudado foram realizados e acompanhados por uma estação meteorológica de monitoramento climático acoplada a um dos suportes no local da exposição. Após os seis meses, as amostras foram analisadas mecanicamente, visualmente e fisicamente

(A)

(B)

Figura 1- amostras em exposição: (A) pórticos produzidos e (B) modelo 3D.

2.2. Métodos

Dados climáticos

Os dados referentes a temperatura, umidade e precipitação foram coletados por uma estação meteorológica de marca Sainlogic, modelo FT0300 instalada no telhado do Laboratório do Núcleo de Ensino e Pesquisa em Materiais e Tecnologias de Baixo Impacto Ambiental na Construção Sustentável (NUMATS/COPPE/UFRJ), localizado na Ilha do Fundão na cidade do Rio de Janeiro-RJ, por um período de 187 dias começando no dia 20 de março até 22 de setembro do ano de 2025 e registrados a cada 10 minutos, contemplando os seis meses de exposição.

Análise de imagem

Para a análise visual foram expostas 6 amostras, 3 delas com nó e outras 3 sem nó (Figura 2). Foram registradas fotografias dos colmos de bambu mossô antes dos seis meses de exposição e após esse período. Foi utilizado uma câmera fotográfica de modelo Canon EOS 90D e uma lente EF-S 18-135 mm.

Figura 2- modelo 3D da geometria do colmo de bambu com nó e sem nó.

Compressão uniaxial

Os corpos de prova foram divididos em 2 grupos contendo 8 amostras, totalizando um total de 16 amostras: controle (bambu não envelhecido) e exposição (submetidos ao envelhecimento natural durante seis meses, testados ao fim do semestre). Os colmos foram submetidos a testes de compressão em um equipamento de modelo *Shimadzu 1000kN*, a uma velocidade de 0.3 mm/min. Os deslocamentos foram medidos por meio de dois LVDT (*linear variable differential transformer*).

Microscopia eletrônica de varredura (MEV)

As amostras foram cobertas com resina e lixadas para retirar os resíduos da degradação da superfície, permitindo uma melhor visibilidade da morfologia do bambu mossô, após esse procedimento foram colocadas, sem recobrimento, no microscópio eletrônico de varredura da marca Hitachi modelo TM3000 e analisadas sob uma tensão de 15kV.

Termogravimetria (TG)

A termogravimetria foi realizado em um equipamento do modelo SDT-Q600 da TA *Instruments*. A rampa térmica utilizada foi de 10°C/min, temperatura máxima de 1000°C, sem isoterma, em nitrogênio(N₂) com fluxo de gás 100 mL/min.

3.Resultados

3.1.Dados climáticos

A figura 3-A apresenta um gráfico da umidade em relação ao tempo e a figura 3-B representa a temperatura e precipitação sobre o tempo, para os seis meses de exposição. Apresentando um período com umidade mínima de 31% e máxima de 99%. A temperatura variou de 13,7°C e 37,8°C e uma precipitação máxima de 13,2 mm, com médias de 73% para umidade, 21°C para temperatura e 0,5mm para precipitação.

Figura 3 – Dados climáticos: (A) Gráfico de umidade relativa do ar em relação ao tempo, (B) Gráfico de temperatura e precipitação em relação ao tempo.

3.2. Análise de imagem

A figura 4-A compara a aparência da parede externa de um colmo de bambu antes e depois de ser exposto. Enquanto a figura 4-B apresenta o mesmo corpo de prova, agora em uma vista superior e evidencia uma fissura que surgiu após a exposição da amostra. Comparando a figura A e B, é notável uma alteração de cor mais evidente na parte superior do colmo, devido a parte superior não ser sofrer maior oxidação do ar atmosférico.

Figura 4 – Análise de imagem: (A) imagem do colmo antes da exposição, (B) imagem da amostra após a exposição e detalhe da amostra.

3.3.Compressão uniaxial

A Tabela 1 apresenta os valores de tensão (MPa), módulo de elasticidade (GPa), tensão máxima (MPa). Por meio da Tabela 1, observa-se que o comportamento do módulo de elasticidade contrasta com a tensão máxima, evidenciando que os efeitos do envelhecimento natural se tornam mais aparentes em amostras sem nó.

Tabela 1 – Tabela dos valores médios de módulo de elasticidade e de tensão máxima.

Grupo	E (GPa)	σ (MPa)
Controle com nó	15,37 (19,08%)	67,00 (10,55%)
Controle sem nó	19,05 (14,15%)	73,82 (7,59%)
Exposição 6 meses com nó	16,10 (34,62%)	57,28 (12,84%)
Exposição 6 meses sem nó	15,05 (37,90%)	60,47 (19,28%)

É visível que os corpos de prova com nó, por conta de sua anatomia apresentar entrelaçamento de fibras, geram concentração de carga, o que influencia na sua resistência a compressão, característica essa quantificada na diferença entre as tensões máximas no grupo de controle e exposição.

A variabilidade das propriedades mecânicas do bambu, acentuada pela exposição ao envelhecimento natural, evidencia a heterogeneidade do material e sua degradação não uniforme. Em comparação, a madeira, embora ainda seja um material natural, apresenta uma variabilidade mais controlada [18]. Os valores encontrados indicam uma menor previsibilidade de desempenho, após a exposição prolongada as intempéries.

A figura 5-A apresenta os gráficos de tensão *versus* deformação das amostras do grupo de controle com nó e a figura 5-B o gráfico do grupo de controle sem nó, A figura C apresenta o gráfico de compressão do grupo de exposição com nó e a figura 5- Do gráfico de exposição sem nó.

Apartir dos gráficos dos ensaios de compressão, observou-se entre o grupo de controle e exposição uma redução nos valores médios de tensão máxima de 10,5% nas amostras com nó e de 10% para as sem nó após os seis meses de envelhecimento, o maior desvio padrão acentua a heterogeneidade estrutural dos colmos, especialmente entre as amostras com nó uma rigidez inicial menos acentuada e a queda progressiva de resistência no grupo exposto após o pico indica danos internos. Em relação as consequências do envelhecimento podem-se notar que ambos os grupos apresentaram uma perda estatisticamente próximas de suas características, ainda que tenha ocorrido diminuição da resistência máxima significativa em relação ao grupo de controle. Revelando que para além do envelhecimento a anatomia do bambu, mostra se relevante para a perda de suas características.

Figura 5 – Gráficos de compressão uniaxial: (A) Gráfico tensão *versus* deformação controle com nó, (B) Gráfico tensão *versus* deformação controle sem nó, (C) Gráfico tensão *versus* deformação exposição com nó, (D) Gráfico tensão *versus* deformação exposição sem nó

3.4. Microscopia eletrônica de varredura

A figura 6-A mostra uma microscopia eletrônica de varredura com ampliação de 40 vezes, onde podemos ver diversos feixes vasculares do bambu após seis meses de intemperismo, a figura B mostra duas aproximações com aumento de 200 vezes comparando o nível de degradação entre dois feixes vasculares. Por meio das imagens, observou-se o surgimento de microfissuras nos feixes do bambu. Na comparação entre as imagens da figura b, podemos notar uma clara diferença no estado de conservação das características do feixe vascular, os vasos da imagem com contorno azul apresentam uma melhor conservação de suas características, com paredes relativamente regulares, os lumens com formatos mais arredondados e pouco colapsados, as paredes celulares apresentam fissuras discretas, e uma região central estruturalmente coesa. Em contrapartida, a imagem com contorno em vermelho nota-se uma fissura longitudinal na matriz, indicando uma

falha estrutural, lumens irregulares, evidência de colapso parcial e presença de trincas secundárias o que sugere degradação da lignina e hemicelulose

A radiação ultravioleta (UV) proveniente da luz solar, degrada a lignina presente na superfície do bambu [19], as chuvas retiram o resíduo da degradação expondo uma nova camada, antes protegida, e as flutuações de temperatura expandem e retraem o material, criando fissuras, esses processos repetem em ciclos e seus danos se acumulam com o tempo, além desses processos, o bambu não tratado corretamente, podem sofrer ação de fungos xilófagos, que promovem a biodeterioração e afetam negativamente suas estruturas microscópicas do bambu. Por conta desses efeitos, são estudados os danos causados por esses fenômenos para uma melhor compreensão de seus efeitos e sua influência na viabilidade de uso do bambu em ambiente externo em seu estado natural e sem recobrimento [20].

Figura 6 – Microscopia eletrônica de varredura: (A) imagem dos feixes vasculares da amostra de bambu após 6 meses de exposição. (B) detalhes de 2 feixes vasculares com diferentes níveis de degradação.

3.5. Termogravimetria

Na Figura 7 temos um gráfico representando a TG, perda de massa em relação a temperatura, e DTG, derivada de termogravimetria. Observa-se nas duas amostras, natural e inverno, comportamentos parecidos durante o experimento, com diferenças sutis de intensidade. Lei J et, al. [21] fornece os intervalos de temperatura para as etapas de degradação do bambu. Na faixa de temperatura até 120°C, temos uma queda na massa e um pequeno pico na DTG, decorrente da evaporação da água, onde a amostra de inverno aparenta maior perda de massa, indicando maior retenção de umidade em relação a amostra natural. Entre as temperaturas de 200 a 300 °C, a curva da DTG tem um pico, indicando a degradação da hemicelulose, e a curva da TG indica o início da perda de massa da amostra. Na faixa de 300 até 400°C, vemos o final da curva de perda de massa e o pico máximo da DTG, indicador da degradação da celulose cristalina, associada a

quebra de cadeias de glicose, nota-se um pico ligeiramente mais intenso no natural, o que pode indicar diferença na cristalinidade do componente. Entre 400 e 600°C, não se observa mais picos na DTG e a perda de massa torna-se gradual e contínua, característica da decomposição da lignina, que se intensifica com foto-oxidação devido a exposição aos raios UV [19], representada no gráfico pela diferença das caldas entre as amostras.

Figura 7 – Gráfico de DTG e perda de massa em relação a temperatura.

4. Conclusões

O atual estudo teve como foco estudar os efeitos do envelhecimento natural no bambu mossô durante seis meses de exposição. Embora proporcione uma análise mais fidedigna sobre o comportamento do material em uma situação real de exposição. O envelhecimento apresenta limitações pela velocidade do processo. O estudo apresenta resultados de um período total de seis meses de exposição, representando o desempenho do material em curto prazo. Buscando avaliar a viabilidade de estruturas temporárias com os colmos de bambu mossô.

- Foi observado por meio dos resultados obtidos da análise de imagem: descoloração da superfície, decorrente da degradação da lignina e surgimento de fissuras nos corpos de prova, consequência das flutuações de temperatura, afetando seu valor estético.
- Testes de compressão: queda da resistência mecânica a compressão uniaxial e menor uniformidade do bambu e queda nos valores de resistência mecânica e módulo e elasticidade e aumento da variabilidade, indica comportamento menos previsível comparado a madeira.
- Microscopia eletrônica de varredura: foi evidente o surgimento de microfissuras nos feixes vasculares, sugerindo redução da capacidade de transferência de tensões, maior suscetibilidade a falha mecânica, apresentando correlação com os resultados dos testes de compressão do bambu nas amostras após o envelhecimento natural.
- Termogravimetria: a diminuição nos picos da hemicelulose e lignina, evidencia a cristalização do componente evidenciando os efeitos da exposição prolongada do bambu as

intempéries como luz UV flutuações de temperatura e umidade, ciclos de chuva e incidência solar. Demonstrando a necessidade de tratamento resistente a intempéries para o uso externo do bambu mossô.

- Com base nas conclusões do estudo, o material demonstrou uma perda significativa, mesmo em curto prazo, de suas propriedades mecânicas. Mostra-se a necessidade estudos mais aprofundados sobre a degradação causada pelas intempéries em diferentes períodos de exposição.

Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq - Brasil

Referências

[1] Crawford RH. Greenhouse gas emissions of global construction industries. IOP Conf Ser Mater Sci Eng. IOP Publishing; 2022. p. 012047.

[2] Li H, Xuan Y, Xu B, Li S. Bamboo application in civil engineering field. 2020;

[3] Moreira ATR, Santos EC dos, Nobrega GT, Carvalho SRB de. O impacto da ação antrópica no meio ambiente: aquecimento global. Revista Educação em foco. 2022;14:22–7.

[4] Dauletbek A, Xue X, Shen X, Li H, Feng Z, Lorenzo R, et al. Lightweight bamboo structures-report on 2021 International Collaboration on Bamboo Construction. Sustainable Structures. Sustainable Development Press Limited; 2022;3.

[5] Zhenhua CAO, Yuan LIU, Ting LI, Gonggang LIU, Yuanjuan BAI, Yuanyuan L, et al. The mechanical properties of round culm in *Phyllostachys pubescens*. Journal of Central South University of Forestry & Technology. 中南林业科技大学; 2024;44:169–79.

[6] Poznyakov KM, Stolz CM, Qualharini E. Bambu-Impacto Ambiental como sequestrador de gás carbônico. Boletim do Gerenciamento. 2023;38.

[7] Goh Y, Yap SP, Tong TY. Bamboo: the emerging renewable material for sustainable construction. Encyclopedia of Renewable and Sustainable Materials. Elsevier Amsterdam, The Netherlands; 2020;2:365–76.

[8] Martínez-Loaiza A, Sánchez-Medrano MT. Variations in Mass and Resistance Due to Accelerated Weathering Effects in Concrete Specimens Used in Low-income Housing. Architecture. 2020;8:1039–46.

- [9] Ahmad MR, Pan Y, Chen B. Physical and mechanical properties of sustainable vegetal concrete exposed to extreme weather conditions. *Constr Build Mater. Elsevier*; 2021;287:123024.
- [10] Kropat M, Hubbe MA, Laleicke F. Natural, accelerated, and simulated weathering of wood: A review. *Bioresources. North Carolina State University*; 2020;15:9998.
- [11] Cristoforetti A, Rossi S, Deflorian F, Fedel M. Comparative study between natural and artificial weathering of acrylic-coated steel, aluminum, and galvanized steel. *Materials and Corrosion. Wiley Online Library*; 2023;74:1429–38.
- [12] Gallipoli D, Bruno AW, Bui Q-B, Fabbri A, Faria P, Oliveira D V, et al. Durability of earth materials: weathering agents, testing procedures and stabilisation methods. Testing and characterisation of earth-based building materials and elements: state-of-the-art report of the RILEM TC 274-TCE. *Springer*; 2021;211–41.
- [13] Liu Y, Li H, Dauletbeq A. Effects of natural weathering on the mechanical properties of Moso bamboo internodes and nodes. *Constr Build Mater. Elsevier*; 2024;417:135313.
- [14] Shah DU. Developing plant fibre composites for structural applications by optimising composite parameters: a critical review. *J Mater Sci. Springer*; 2013;48:6083–107.
- [15] Zheng Z, Yan N, Lou Z, Jiang X, Zhang X, Chen S, et al. Modification and application of bamboo-based materials: A review—Part I: Modification methods and mechanisms. *Forests. MDPI*; 2023;14:2219.
- [16] Kelkar BU, Shukla SR, Nagraik P, Paul BN. Structural bamboo composites: a review of processing, factors affecting properties and recent advances. *Advances in Bamboo Science. Elsevier*; 2023;3:100026.
- [17] Fidelis MEA. Desenvolvimento e caracterização mecânica de compósitos cimentícios têxteis reforçados com fibras de juta. Rio de Janeiro. 2014;
- [18] Bodig J, Jayne BA. *Mechanics of wood and wood composites. Van Nostrand Reinhold*; 1982;
- [19] Yu H, He S, Zhang W, Zhan M, Zhuang X, Wang J, et al. Discoloration and degradation of bamboo under ultraviolet radiation. *Int J Polym Sci. Wiley Online Library*; 2021;2021:6803100.
- [20] Li H, Liu Y, Wu Y, Dauletbeq A, Duan Y, Corbi O. The aging behavior of Moso bamboo in natural weathering condition. *Ind Crops Prod. Elsevier*; 2024;222:119901.
- [21] Lei J, Wang Y, Wang Q, Deng S, Fu Y. Evaluation of kinetic and thermodynamic parameters of pyrolysis and combustion processes for bamboo using thermogravimetric analysis. *Processes. MDPI*; 2024;12:2458.